

MIOKARD INFARKTI VA ISHEMIK INSULTNING BIRGALIKDAGI RIVOJLANISHINING XAVF OMILLARINI O'RGANISH

Shadmanova Sidiqa Kurbanovna

tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Buxoro davlat tibbiyot instituti

E-mail: qurbonjonsh@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6809610>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 08th July 2022

KEY WORDS

tromb, insult, infarkt, gemodinamika, tomirlar jahorati

ABSTRACT

Маколада миокард инфаркт ва ишемик инсультнинг биргаликда ривожланишининг асосий хавф омилларини ўрганиш ва миокард инфаркти ва бош миёна қон айланишининг ўткир бузилиши ривожланишида юқори ўлим ва ногиронлик билан боғлиқ масалалар муҳокама қилинади.

Zamonaviy tibbiyotning yangi terapevtik va diagnostik yutuqlari, amaliyotga yuqori samarali farmakologik vositalarni joriy etish va yurak -qon tomir jarrohligining rivojlanishi haligacha miyokard infarkti va o'tkir serebrovaskulyar inqiroz rivojlanishida yuqori o'lim va nogironlik muammosini hal qilmaydi. Mamlakatda har yili 450 mingdan ziyod odam serebrovaskulyar falokatga uchraydi va tirik qolganlarning 80 foizigacha har xil og'irlikdagi nogiron bo'lib qoladi. O'zbekistonda insultdan o'lim darajasi dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biri bo'lib qolmoqda (100 ming aholiga 374) [8]. Ma'lumki, serebrovaskulyar shikastlanishning dastlabki bosqichlarida (30 kun) o'lim 32-42% ni tashkil etadi va yil davomida u 48-63% gacha ko'tariladi [9].

Multifokal ateroskleroz miokard infarkti va ishemik insult rivojlanishining keng tarqalgan patogenetik omili bo'lib, koronar va karotid arteriyalarning bir vaqtda

shikastlanishi bilan kechadi. Bu sohadagi so'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, koronar arteriyalarning gemodinamik ahamiyatga ega bo'lgan aterosklerozi bo'lgan bemorlarda karotis to'shagining shikastlanishi 30%ga etadi, bu koronar arteriya kasalligi bo'lgan bemorlarda prognozni sezilarli darajada yomonlashtiradi (5 yil ichida omon qolish darajasi) 50%dan oshmaydi) [6]. O'tkir ishemik miya qon tomir kasalligi bo'lgan bemorlarda koronar ateroskleroz bemorlarning 30-60 foizida aniqlanadi [1]. Aterosklerozning rivojlanishining umumiy e'tirof etiladigan omillariga giperlipidemiya, arterial gipertenziya, chekish, uglevod almashinuvining buzilishi, ortiqcha vazn va boshqa omillar kiradi. baxtsiz hodisa [9] Ta'kidlanganidek, ko'plab molekulyar genetik tadqiqotlar bemorlarning miokard infarktining boshlanishiga va og'irroq bosqichiga genetik moyilligini isbotladi. Ma'lumki, miokard infarkti va ishemik insult ko'p

faktorli poligenik kasalliklar bo'lib, ularning moyilligi ba'zi tashqi omillar bilan o'zaro ta'sirlashganda kasallikning rivojlanish xavfini aniqlaydigan genlarning allel variantlari bilan belgilanadi. Xususan, miokard infarkti va ishemik insult bilan og'riqan bemorlar guruhida renin-angiotensin tizimining genlari, NO-sintazlar, lipidlar almashinuvini kodlovchi genlar, tromb hosil bo'lishi va dasturlashtirilgan hujayrali o'lim genlari bilan bog'liq genetik assotsiatsiyalar tahlil qilindi. amalga oshirildi; bajarildi. Ushbu genlarning turli xil allel variantlarining qon tomir falokatlarining rivojlanishiga qo'shgan hissasi to'g'risida olingan natijalar munozarali bo'lib qolmoqda [3]. Tadqiqotchilar miokard infarkti va o'tkir serebrovaskulyar inqiroz patogenezida immunitet mexanizmlari muhim rol o'ynashini isbotladilar, ammo ularning kasallikning davomiyligi va natijasiga ta'siri to'g'risida olimlar o'rtasida kelishuv mavjud emas [2]. Miokard infarktining dastlabki bosqichlarida yurak aritmiyalarining asoratlari rivojlanishidan oldin, a-interferon antikorlari darajasining sezilarli darajada pasayishi ko'rinishida immunitetning pasayishi kuzatiladi. yurak urish tezligi [5]. Ammo miyada sirkulyatsion hodisalarni keltirib chiqaradigan gemodinamik kasalliklar, miokarddan neyorefleks ta'sirlar, qonning fizik-kimyoviy xususiyatlarining o'zgarishi, neyroxumoral jarayonlar, metabolizm va immunitet holati to'g'risidagi ma'lumotlar etiopatogenez va ikkita qon tomir falokatining rivojlanish qonuniyatlarini hal qilmaydi. Ikki patologiyaning kombinatsiyasi miokard infarktining og'riqsiz shaklini rivojlanishiga olib keladi, unga xos belgilersiz (og'riq, nafas qisilishi, o'lim qo'rquvi, qon bosimining pasayishi).

Og'riqsiz miokard infarktining asosini og'riq sezuvchanlik chegarasining oshishi, og'riq impulslarining o'tkazuvchanligining buzilishi va og'riqni sezishning individual xususiyatlari tashkil etadi [4].

Tadqiqot maqsadi: miyokard infarkti va o'tkir serebrovaskulyar inqirozning birgalikda rivojlanishi uchun etakchi xavf omillarini o'rganish.

Materiallar va tadqiqot usullari. Tadqiqot materiali o'tkir miokard infarkti bo'lgan 738 bemorning (m-373; w-365) klinik ma'lumotlari bo'lib, klinik ma'lumotlar 2020 yilda Buxoro viloyati ko'p tarmoqli mintaqaviy tibbiyot markazida va Respublika Buxoro filialida olingan. Shoshilinch tibbiy yordam ilmiy-tadqiqot markazi. Ko'rib chiqilganlarning o'rtacha yoshi $65,3 \pm 1,36$ g. 170 (23,0%) bemorda takroriy miokard infarkti aniqlandi. Tadqiqot saraton, anemiya, qalqonsimon bez disfunktsiyasi, og'ir buyrak, jigar etishmovchiligi, spirtli ichimliklarni suiiste'mol qilgan bemorlarni qamrab olmadi.

Maqolada quyidagi usullar ishlatilgan: umumiy klinik, instrumental (EKG, Xolter EKG monitoringi, ECHO-KS), biokimyoviy, immunologik. Olingan ma'lumotlarni statistik qayta ishlash Microsoft Excel elektron jadval muharriri va Windows v.8.0 uchun Statistika yordamida amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari. Miyokard infarktining o'tkir davrida 185 (25%) bemorga turli darajadagi serebrovaskulyar inqiroz belgilari aniqlangan. Aniqlanishicha, miyokard infarktida miya shikastlanishi 67 (36,2%) umumiy miya simptomlari (bosh og'rig'i, bosh aylanishi, ongning buzilishi, afazi, motorli bezovtalik, konvulsiyalar, ko'rish buzilishi) va 28 (15,1%) bemorlarda paydo bo'ladi. fokus belgilari.

Aksariyat hollarda bu qoidabuzarliklar vaqtinchalik edi. Ammo biz aniqladikki, miokard infarkti 9,2% hollarda (68 ta bemor) ishemiik insult bilan murakkablashadi, ko'pincha kasallikning birinchi haftasida o'lim darajasi yuqori (72,2%) ($p < 0,05$). Ishemiik insult (IS) miyokard infarkti tashxisi bilan bir vaqtda qabul qilingan 38 ta bemorda (55,9%), 16 bemorda miokard infarktining dastlabki 3 kunida (23,5%), 10 ta holatda 3-14 kunida aniqlangan. koronar hodisa (14,7%); 4 bemorga otopsiyada insult tashxisi qo'yilgan (5,9%). Miyokard infarkti va IS ning kombinatsiyasi erkaklarga (57,4%) ayollarga (42,6%) qaraganda ancha keng tarqalgan ($p < 0,05$). Bemorlarning o'rtacha yoshi $69,7 \pm 1,92$ g.

Miya infarktining lokalizatsiyasiga ko'ra, karotis tizimida shikastlanishlar ustunlik qilgan (chap o'rta miya arteriyasi (MCA) - 25 kishi, o'ng MCA - 28 kishi), kamdan - kam hollarda vertebro bazilar havzalarida - 12 bemor. Kardioembolik IS pastki turi o'rganilgan bemorlarning 76% da, lakunar insult 10,3% da, aterotrombotik subtip - 7,3% bemorlarda, etiologiyasi noma'lum insult - 6,4% bemorlarda aniqlangan. Tadqiq qilingan 31 bemorda (m-18; g-13) insult takrorlandi (45,6%). Miyokard infarkti va ishemiik insult kombinatsiyasi bilan Q hosil qiluvchi miokard infarkti ustunlik qildi (67,6%); Q-hosil qilmaydigan miokard infarkti 22 (32,4%) bemorda aniqlangan. Qayta miokard infarkti holatlarining 41,2% ini tashkil qiladi. Miokard infarkti asosan oldingi va oldingi septal lokalizatsiyaga (60,3%) to'g'ri keladi, 26,5% hollarda pastki miokard infarkti aniqlangan. Miya qon ta'minoti keskin buzilishi bilan birgalikda miokard infarkti asoratlari rivojlanishida statistik jihatdan muhim farqlar aniqlandi.

Miyokard infarkti va ishemiik insult kombinatsiyalangan bemorlarda o'pka shishi tez -tez uchraydi, faqat miokard infarkti bo'lgan bemorlarga nisbatan (mos ravishda 44,1% va 25,4%; $p < 0,05$). O'tkir miokard infarkti miokardning elektr beqarorligini rivojlanishiga olib keladi, unga qarshi ritm va o'tkazuvchanlik buzilishi yuzaga keladi, bu ishemiik insultning rivojlanishiga yordam beradi. Adabiyotlarga ko'ra, yurak aritmiyasi insult bilan og'rigan bemorlarning 70-75 foizida uchraydi [7]. Miyokard infarktida atriyal fibrilatsiya, chap qorincha etishmovchiligining rivojlanishi bilan atriya dagi gemodinamik yukning ortishi fonida, atriyal miokardning ortiqcha zo'riqishi va cho'zilishi bilan ro'y beradi [15]. Atriyal sistolaning yo'qligi chap atriyal qo'shimchada yoki atriumning o'zida tromb hosil bo'lishi uchun sharoit yaratib, ishemiik insultning kardioembolik pastki turini rivojlanish xavfini oshiradi. Atriyal fibrilatsiyaning paroksizmi bilan, qon oqimining daqiqali hajmi 20-25%ga kamayadi, bu qon aylanishining gipokinetik turi va miyaning og'ir aterosklerozi bo'lgan bemorlarda gemodinamik insultga olib kelishi mumkin.

Bizning tadqiqotimiz, shuningdek, miya yarim ishemiiasining sababi odatda yurak aritmiyasi fonida markaziy gemodinamikaning paroksizmal buzilishlari ekanligini tasdiqladi. Ishemiik insultning kardioembolik subtipi bo'lgan bemorlar guruhida aritmiyalarning maksimal soni aniqlandi: paroksizmal va doimiy atriyal fibrilatsiya - 67,3%, Laun tasnifi bo'yicha yuqori darajali qorincha ekstrasistolasi - 53,8%, shuningdek epizodlar. Bemorlarning 13,5% da qorincha taxikardiyasi ... Miyokard infarktini davolashda ishlatiladigan

birinchi qatorli antianginal dorilar nitratlardir. Ular endoteliydan mustaqil vazodilatatorlar bo'lib, ularning antianginal ta'siri miokard kislorodga bo'lgan talabni kamaytirish va miokard perfuziyasini yaxshilash orqali amalga oshiriladi. Ma'lumki, miya ishemiyasining kuchayishi tufayli ishemik insultning o'tkir davrida bu dorilar guruhini tayinlash istalmagan.

Miyokard infarktini ishemik insult bilan birgalikda davolash uchun tanlangan dorilar beta-blokerlardir. Bu dorilar guruhining ishemiyaga qarshi ta'siri miokard kislorodga bo'lgan talabning kamayishi, yurak urish tezligi (HR) va yurak urish tezligining pasayishi bilan bog'liq. Beta-blokerlar bir vaqtning o'zida chap qorincha ichidagi diastolik bosimni pasaytirish va diastola paytida koronar perfuziyani aniqlaydigan bosim gradientini oshirish orqali miokard perfuziyasini yaxshilaydi, yurak urish tezligining pasayishi natijasida uning davomiyligi oshadi.]. Kasallikning klinik ko'rinishining o'zgarishi miokard infarktining aritmik shaklini supraventrikulyar, qorincha yoki nodal taxikardiya, atriyal fibrilatsiya va tez-tez ekstrastollar xurujlari ko'rinishida rivojlanishi ehtimoli bilan bog'liq. Shunday qilib, bemorlarning ushbu toifasi, kontrendikatsiyalar bo'lmasa, beta-blokerlarni majburiy tayinlashni talab qiladi. Miyokard infarkti bo'lgan bemorlarga antiplatelet agentlari va antikoagulyantlarni dastlabki bosqichlarda buyurish kerak. Ammo ishemik insult uchun antikoagulyant terapiya munozara mavzusi bo'lib qolmoqda, chunki gemorragik asoratlarda va gemorragik insult rivojlanishi xavfi mavjud. Bir qator tadqiqotlarga ko'ra, heparin bilan antikoagulyatsiyaning erta boshlanishi bilan bemorlarning 1,5 foizida miya yarim

gematomasi, katta qondan tashqari qon ketishi esa 3,7 foizda rivojlangan [6]. Shuning uchun, har bir alohida holatda, ishemik insult bilan birgalikda miokard infarkti bo'lgan bemorlarga antikoagulyantlarni tayinlashda, preparatning dozasini individual tanlash, gemorragik asoratlarning xavfi va potentsial xavfini baholash zarur. Shunday qilib, bemorlarni tekshirishda murakkab simptomlar majmuasining mavjudligi, shifokorning hushyor bo'lishini va miyokard infarkti va o'tkir serebrovaskulyar avariya kombinatsiyasini maqsadli qidirishni talab qiladi. Standart dori terapiyasidan foydalanganda davolanish samaradorligining pastligi kombinatsiyalangan patologiyani davolashda yangi alternativ yondashuvlarni izlashga yordam beradi. Miokard infarkti va o'tkir serebrovaskulyar inqiroz holatlarini o'z vaqtida tan olish juda muhim, chunki kech tashxis qo'yish kasalxonaga yotqizish taktikasida xatolarga olib keladi va ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatish muddatini uzaytiradi.

Xulosa

1. Miokard infarkti va ishemik insultning birgalikda rivojlanishi uchun etakchi xavf omillari erkak jinsi, 70 yoshdan oshgan, oldingi o'tkir serebrovaskulyar shikastlanishlar, postinfarktsiyali kardioskleroz, chap qorincha old devorining Q hosil qiluvchi miokard infarktining birinchi kuni hisoblanadi. yurakdan.
2. Ikki qon tomir hodisasi kombinatsiyalangan bemorlarning yuqori o'lim ko'rsatkichini (72,2%) hisobga olgan holda, individual klinikaga oldindan bashorat qilish algoritmlarini ishlab chiqish bilan miokard infarkti va o'tkir

serebrovaskulyar avariya etiologiyasi va patogenezi yanada o'rganish zarur.

3. Miokard infarkti va ishemik insult - bu yagona patofiziologik jarayonning klinik ko'rinishi, shu jumladan, gemodinamik va

gemostatik o'zgarishlar kaskadidir, ular mintaqaviy qon tomir markazlari va birlamchi qon tomir bo'limlari sharoitida zamonaviy kompleks farmakoterapiya tayinlashni talab qiladi.

References:

1. Uorlou, ChP, Denis, MS, J. van Gein va boshqalar. Strok: bemorlarni boshqarish bo'yicha amaliy qo'llanma. Per. ingliz tilidan // SPb., 1998.- 629 p.
2. Vereshchagin, I. V., Tanashyan, M. M., Fedorova, T. N., Smirnova, I. N. Angionevrologiyada antioksidantlar // Atmosfera. Asab kasalliklari. M., 2004. No S. 8 - 12.
3. Viebers, DO, Feigin, VL, Brown, RD Miya qon tomir kasalliklari uchun qo'llanma. Per. ingliz tilidan // M., 1999.672 b.
4. Vilenskiy, BS Qon tomir: profilaktika, tashxis va davolash // M., 2002. -397 b.
5. Geraskina, LA, Suslina, ZA, Fonyakin, AV Dyscirculatory encephalopathy bilan og'rigan bemorlarda arterial gipertenziya fonida miya tomirlarining reaktivligi va miya giperperfuziyasi rivojlanish xavfi // Terapevtik arxiv. M., 2001. No 2. S. 43 - 48.
6. Gusev, EI, Skvortsova, VI O'tkir miya qon tomirini davolash haqidagi zamonaviy g'oyalar // Consilium Medicum. M., 2010. T. 2. Yo'q 2. 14-22 betlar.
7. Gusev, M. V., Mineeva, L. A. Mikrobiologiya // M., 1992. - 464 b.
8. J. Edvard Morgan Jr., Magid, S. Klinik anesteziologiya. Ikkinchi kitob // SPb., 2010.360 p.
9. Ionova, VG, Suslina, ZA Miya qon aylanishining ishemik buzilishlarida qonning reologik xususiyatlari // Nevrologik jurnal. M., 2002. No 3. S. 4 - 10.
10. Izmailov, I. A. Etiologiyasi, patogenezi, klinik diagnostikasi, o'tkir miya kasalliklarini differentsial diagnostikasi va davolash tiraj // Rossiya tibbiy jurnali. M., 2003. No 10. P. 17 - 21.
11. Qon aylanish tizimi kasalliklari bilan og'rigan bemorlarni tashxislash va davolashning klinik protokollari // Belarus Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 274 -son buyrug'iga 3 -ilova. 19.05.2005.
12. Patologiyasi bo'lgan bemorlarni tashxislash va davolashning klinik protokollari asab tizimi // Belarus Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining buyrug'i. № 274. 2005 yil 19 may.